

GUASH BOYOGIDA ISHLASH TEXNIKASI.

Mamatqulov Rashidbek Ravshanbekovich

Qo'qon davlat pedagogika inistituti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrası oqituvchisi.

Talaba: Abdurahmonov Qosimjon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882659>

Agar ular sizga guach va akvarel bir xil narsa ekanligini aytishsa, taslim bo'lmang! Garchi haqiqat taqdiri shu erda bo'lsa-da, shuning uchun bu hisobda bahslashishga arzimaydi. Keling, ushbu ajoyib bo'yoqni batafsil ko'rib chiqaylik va guach bilan bo'yash texnikasini ko'rib chiqaylik.

Guash haqida nimalarni bilishingiz kerak

Haqiqatan ham, agar biz yunoncha "akvarel" va frantsuzcha "guash" ni rus tiliga tarjima qilsak, biz "akvarel" olamiz. Bular bizning tilimizda mutlaqo boshqa ranglardir. Xorijiy nomlar ularni nom bilan farqlash imkonini beradi. Guash va akvarel o'rtasidagi asosiy farq nima? Frantsuz tili katta yashirish qobiliyatiga ega va shaffof emas. Agar grechanki uchun ko'proq suv yaxshiroq bo'lsa, u holda suv ranglarining frantsuzcha versiyasi uchun cho'tkalarni yuvish uchun yozishdan ko'ra ko'proq suv kerak bo'ladi. Guash o'zining baxmal jozibasini bilan ko'pchilikni o'ziga tortadi. Matoviy qoplamali yorqin ranglar san'at ixlosmandlariga ajoyib san'at asarlarini yaratishga imkon beradi.

Katta yuzalarni bitta rang bilan teng ravishda qoplash qobiliyati, kompyuterlarning ixtirosi uni afishalari, illyustratsiyalar va badiiy loyihalarni yaratish uchun asosiy materialga aylantirdi.

Asosiy pigment quriganida, u juda engil bo'ladi. Guash go'zalliklarini bo'yashda to'g'ri ohangni tanlashni o'rganish oson emas. Ushbu materialning haqiqiy virtuoziga aylanish uchun ko'p vaqt va kuch talab etiladi.

Juda qalin qatlamni qo'llashda, quritgandan so'ng, u yorilib, tushadi. Shuning uchun, akvareldan farqli o'laroq, bu erda muvaffaqiyatsiz smearn tuzatish mumkin bo'lsa-da, lekin agar siz buni uch martadan ortiq qilsangiz, oxirgi versiyaning ildiz otmasligi ehtimoli juda yuqori.

Agar siz kamchiliklar bilan kurashishni o'rgansangiz, gouache sizning sevimli materialingizga aylanishi mumkin. Uning yordami bilan siz muxlislaringizni o'ziga jalb qilasiz

Guashni qanday chizish mumkin

Qog'oz, karton, fanera, qattiq ipakda gouache bilan rasm chizish. Primer talab qilinmaydi, hatto bir xillik ham ish yuzasi uchun majburiy talabdir. U har qanday fonni qayta yozadi. Ko'pincha, ushbu material bilan ishlash uchun qog'oz bilan qoplangan pastki ramkalar ishlatiladi. Buni o'z qo'llaringiz bilan qanday qilishingiz mumkin:

Vatman qogozni oling. Uni tekis stol ustiga yoyib chiqing. Suv bilan yaxshilab namlang. Zaminni har tomondan burish uchun pastki ramkani ho'l qavatga qo'ying. Kattaroq quvvat uchun pastki ramka MDF bilan to'ldirilishi mumkin.

PVA elimini pastki ramkaning chetiga qo'llang va unga barcha tomonlarni yopishtiring. Nosilkani teskari burang va gorizontol holatda quritish uchun qoldiring. Quritgandan so'ng, qog'oz cho'ziladi va chizishga tayyor bo'ladi.

Gouache go'zalliklari uchun palitra sifatida, agar siz katta sirtlarni bitta rang bilan bo'yashingiz kerak bo'lsa, plastik taxtalar yoki vannalardan foydalanish yaxshiroqdir. Cho'tkalar akvarel uchun eng yaxshi ishlatiladi. Faqat afisha san'atida ko'pincha turli o'lchamdagi tekis qismlar kerak bo'ladi. Bizning qahramonimiz uchun yumshoq cho'tkalar qattiqlardan afzalroqdir.

Tempera va moyli bo'yoqlardan farqli o'laroq, gouache opa-singillari foydalanish texnikasida juda xilma-xil emas. Yaltiroq bilan bo'yash mumkin emas. Bu shaffof emas, shuning uchun faqat qalin qatlam kerakli natijani berishi mumkin. Odatda, quritgandan keyin kelajakdagi yoritishni hisobga olgan holda, kerakli rang palitrada tanlanadi. Keyin kerakli yuzaga zich qatlam qo'llaniladi.

Gouache haqida eng yaxshi narsa - xato qilish huquqidir. Ikki yoki uch martadan kamroq vaqt ichida muvaffaqiyatsiz joyni yangi qatlam bilan osongina qoplashingiz mumkin. Olov eskisini tark etmaydi. Ko'pincha gouache bo'yoqlari stencil san'ati uchun ishlatiladi. Ko'pikli yostiq va kerakli rangning suyultirilgan aralashmasidan foydalanib, kesilgan trafaretlar yordamida turli xil kompozitsiyalar amalga oshirilishi mumkin.

Suyuq gouache yordamida shriftlar va dizaynlar. Bu tushning ajoyib o'rnini bosuvchi vositadir. Plakat patlari va o'tkir tekis tayoqchalar ko'plab dekorativlar tomonidan gouache bilan birgalikda qo'llaniladi. Garchi ular bu ta'mlar bahslashmasa ham, gouache baxmal soyalari har qanday kalibrli estetikani befarq qoldira olmaydi. Shuning uchun, bu rang bilan

yozish texnikasini o'zlashtirish sizning badiiy salohiyatingizni sezilarli darajada boyitishi mumkin,

References:

1. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "THE IMPORTANCE AND PLACE OF BAHODIR JALOLOV'S WORK IN THE DEVELOPMENT OF MAJOR COLOR PICTURES OF UZBEKISTAN." Archive of Conferences. 2021.
2. Ravshanbekovich, Mamatqulov Rashidbek. "IMPORTANCE OF FINE ARTS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.10 (2022): 1008-1013.
3. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "Importance and place of Bahodir Jalolov's work in the development of Uzbekistan's majestic color image." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 2 (2021): 173-174.
4. Mamatkulov, Rashidbek Ravshanbekovich. "Intuitive Metaphysical Insights In The Works Of The Painter Bakhodir Jalalov." The American Journal of Social Science (2021).
5. Inatillo o'g'li, Butaev Javlon, and Gafurova Umida Fatikhovna. "ACTUAL ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S STOCK MARKET: PROBLEM, SOLUTION AND SUGGESTIONS." American Journal of Business Management, Economics and Banking 10 (2023): 53-59.
6. Rovshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "AMIR TIMUR AND THE TIMURID PERIOD LITERARY ENVIRONMENT AND SOME ASPECTS OF THE FINE ARTS ARE IN HISTORICAL SOURCES." E Conference Zone. 2023.
7. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "SPATIAL CAPACITY REQUIREMENTS OF THE COMPOSITION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 816-823.

8. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "DIDACTIC PRINCIPLES IN FINE ART TEACHING AND FACTORS OF USING THE SPIRITUAL HERITAGE OF GREAT THINKERS IN FINE ART LESSONS." Open Access Repository 8.11 (2022): 56-60.
9. Davronova, Nilufar. "GUESTS IN ASSEMBLY DRAWING." Open Access Repository 8.12 (2022): 431-433.
10. DAVRONOVA, NILUFAR. "SAN'AT TARIXIGA MUQADDIMA. TASVIRIY SAN'ATNING TUR VA JANRLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.8 (2023): 53-55.
11. Davronova, Nilufar. "«GEOMETRIK GRAFIKA TARIXI» GA KIRISH.«GEOMETRIK GRAFIKA TARIXI» NING MAQSAD VA VAZIFALARI." Наука и технология в современном мире 2.11 (2023): 13-17.
12. Davronova, Nilufar. "INSON QOMATINING TURLI RAKURS VA HOLATLARDA MAVZULI QALAMCHIZGILARI (MEHNAT JARAYONI, SPORT MUSOBAQALARI VA SUYANIB TURGAN) CHIZISH ORQALI INSON TANA A'ZOLARI NISBATLARINI CHIZIQLI KONSTRUKTIV O'RGANISH. METODIKASI." Наука и технология в современном мире 2.11 (2023): 18-22.
13. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." Наука и технология в современном мире 2.11 (2023): 7-12.
14. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIRNING MUSTAQIL JANRI SIFATIDA. NATYURMORT TUZISH VA UNI TASVIRLASH USULLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.10 (2023): 68-72.
15. Alieva, Susanna S., and Nilufar Davronova. "Financial Recovery of Enterprises in the Conditions of Innovative Economy." Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress 2.3 (2023): 163-169.
16. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." Наука и технология в современном мире 2.8 (2023): 53-56.